

YOUTUBE KANAL RIVOJLANTIRISHDA XESHTEGLARNI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591499>

Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich

Ilmiy tadqiqotchi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ijtimoiy media platformalari media tarqatuvchi platformalari miqyosida o'rganilgan. Media tarqatuvchi platformalardan hozirgi kunga dunyo bo'yicha eng keng tarqalgani va mualliflar uchun yaxshigina daromad manbai hisoblanuvchi youtube platformasida pul topish shartlari o'rganilib, mualliflar uchun kanalni qanday muvaffaqiyatli ko'tarish bo'yicha amaliy maslahatlar berilgan.

Kalit so'zlar: Media tarqatuvchi platformalar, youtube platformasi, videodarslik, monetizatsiya, xeshteglar, zamonaviy texnologiyalar.

Insoniyat yaratilbdiki yangilik qilishga intilib keladi. Ushbu fazilat tufayli yangi qurilmalar, ixtirolar qilinadi. Son sanoqsiz ixtirolar tufayli texnologiyalar hozirgi darajada rivojlanib ketti. Maktab bolasidan tortib nafaqadagi odamgacha qo'lida zamonaviy gadjetlarga duch kelamiz.[1,117] Hali maktabga bormagan bolalar o'qishni yozishni bilmaydi, lekin qo'lga telefonni berib qo'ying youtubega kirib o'ziga kerakli multfilmni qidirib topishni biladi. Bunda media tarqatuvchi platformalarni xam o'rni beqiyos. Chunki bu platformalarda qidiruv qismlari juda qulay va optimal qilib yaratilishmoqda.

Ijtimoiy media platformalar kundan kunga rivojlanib bormoqda. Ijtimoiy media bu foydalanuvchilarga kontent yaratish va almashish yoki ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etish imkonini beradigan web saytlar yoki ilovalar.[2,261] Avval ijtimoiy media platforma tarkibiga kiruvchi media tarqatuvchi platformalarni ajrata olishimiz zarur. Ijtimoiy media platformalarga: bloglar, forumlar, media tarqatuvchilar, virtual ijtimoiy tarmoqlar, kontent almashuvchi platformalar, hamkorlik platformalari va boshqalar kiradi. Bu ijtimoiy media platformalari bir biridan o'z o'zini taqdim etish qobiliyati va media boyligi bilan bir biridan farq qiladi.

Media tarqatuvchilar vizual kontentni foydalanuvchilariga baham ko'rish, baholash, sharx qoldirish imkonini beradigan platformadir. Youtube platformasi hozirgi kunda eng rivojlangan media tarqatuvchi platforma hisoblanadi.[3,21] Bunga sabab kanal mualliflariga pul topish uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratilib berilganligidir. Youtube platformasi faqat avtorlarni huquqlarini himoya qilibgina

qolmaydi, balkim uchala tomonga ham yaxshi bo'lishi uchun harakat qiladi. Uchinchi reklama beruvchi tomondan reklama oladi va uni avtorlar videolari orasiga monetizatsiya shartlari asosida joylaydi. Bu reklamalarni tomoshabinlar ko'rish soniga va qaysi davlatdan ko'rilishiga qarab avtorlarga reklama beruvchidan olingan puldan ma'lum bir ulushni beradi. Bu avtorlarni youtube uchun ishlashga juda zo'r motivatsiya beradi. Qancha ko'p video chiqarib, qancha ko'p ko'ruvlar soniga ega bo'lsa va bu video ko'rishlari orasidan reklamalar ko'proq ketsa shunchalik ko'p pul ishlaydi. Bu platformadan yaxshigina pul ishlab topsa bo'ladi, lekin bu pul topadigan darajaga yetish uchun siz monetizatsiyani minimal talablarini bajarishingiz kerak. Bu talablar esa hozirgi kunda 1000 ta obunachi va oxirgi 12 oy uchun 4000 soat ko'rishga ega bo'lishi kerak.(1-rasm) Bu talablarni bajarganingizdan keyin siz youtube qoidalarini buzmasdan faoliyat olib borgan bo'lsangiz, youtube siz bilan hamkorlik shartnomasini imzolaydi.

Bu monetizatsiya eng dastlabki youtubedan pul topish yo'li xolos aslida. Kanal asta sekin ko'tarilishni boshlagani bilan yangi pul topish funksiyalari ochila boshlaydi. Super chat va super stiker funksiyalari, homiylik qilish funksiyasi, youtube premiumga ulanishdan keladigan ulush, mahsulotlarni sotish bo'limi ochilishi shular jumlasidandir. Lekin bu funksiyalar ko'p davlatlarda ishlashi bilan birgalikda, ba'zi bir davlatlarda ishlamaydi. Markaziy Osiyoda davlatlari ichida faqat Qozog'istondagina bu xizmatlar ochiq. Bu degani O'zbekistonda turib kanalda pul topish imkonsiz degani emas. Buni shunday tushinish kerakki: qo'yilgan videolar O'zbekistondan yoki Tojikistondan ko'rilsa pul bermaydi, lekin Koreyadan, Qozog'istondan ko'rilsa pul berishda davom etaveradi.

1-rasm. Youtube Studioni minimal shartlar bajarilishini ko'rish bo'limi.

Sizni istalgan kontentda faoliyat yuritishingizdan qat'iy nazar kanalingizga joylagan videolaringizni ommalashishi ikki usul bilan bo'ladi.

1. Birinchi usulda youtubeni o'zi sizni videolaringizni rekomendatsiyaga chiqaradi. Bunda sizni videolaringizni youtube boshqalarga tavsiya qilganda bosilish foizi va videolaringizni ko'rgani kirgan auditoriyani ushlab qolish darajasi ahamiyat kasb etadi. Yani shu ikkala ko'rsatkich yuqori bo'lsa youtube vidolaringizni qayta qayta odamlarga tavsiya qilaveradi.

2. Ikkinchi usulda esa siz o'zingiz sun'iy videolaringizni ko'tarasiz. Bunda teglarni to'g'ri ishlatish yoki boshqa tashqi manbaalarda videolarni tavsiya qilishingiz tushuniladi. Teglarni xam videolarni ko'tarishda eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Bunda siz o'z videolaringizni oid youtubeda izlanadigan kalit so'zlar va so'z birikmalarini qidirasiz. Eng ko'p qidiriladigan va eng kam shu mavzuda videolariga ega teglarni topa olishingiz sizni muvaffaqiyatingizni asosiy garovidir. Misol uchun: o'zbek kontentida ko'k no'xat yopish degan video mavjud bo'lmasa, lekin odamlar shu so'rov bilan odamlar video izlashyatkan bo'lsa, siz ko'k no'xat yopish deb nomlangan video

olsangiz vas hu mavzuga oid teglarni ishlatsangiz bu videoyingizni katta ko'rishlar soniga ega bo'lishi kafolatlangan bo'ladi. Odamlar endi bu so'rov bilan qidirganda sizni videoyingiz ularga birinchi o'rinda chiqa boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Airoidi, M, Beraldo, D, Gandini, A (2016) Follow the algorithm: An exploratory investigation of music on YouTube. *Poetics* 57: 117–123.
2. Bardakci, S. (2019). Exploring high school students' educational use of YouTube. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 20(2), 261–273.
3. Fleck, B. K. B., Beckman, L. M., Sterns, J. L., & Hussey, H. D. (2014). Youtube in the classroom: Helpful tips and student perceptions. *Journal of Effective Teaching*, 14(3), 21–37.